

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАЛЬПЕЛЯ

Шарипов Ф.А.

Самаркандский государственный медицинский университет

Актуальность. Основным недостатком традиционной геморроидэктомии остаётся выраженный послеоперационный болевой синдром, обусловленный термическим повреждением тканей при электрокоагуляции и длительным заживлением открытых ран. Ультразвуковой скальпель обеспечивает рассечение и коагуляцию тканей при низкой температуре (50–100 °С) с минимальным латеральным распространением тепла, что создаёт предпосылки для снижения болевого синдрома и ускорения заживления.

Материал и методы. Изучены результаты применения ультразвукового скальпеля у 64 больных хроническим геморроем III–IV степени (основная группа) в сравнении с 60 больными, перенёсшими традиционную геморроидэктомию (группа сравнения). Оценивали интенсивность болевого синдрома по ВАШ, потребность в анальгетиках, сроки заживления ран и частоту послеоперационных осложнений.

Результаты и обсуждение. Применение ультразвукового скальпеля сопровождалось достоверно меньшей интенсивностью болевого синдрома (ВАШ на 1-е сутки $3,2 \pm 0,8$ против $6,4 \pm 1,2$; на 3-и сутки 1,8 против 4,2) и сокращением потребности в анальгетиках (2,4 против 5,6 суток). Сроки заживления послеоперационных ран уменьшились с $29,4 \pm 3,6$ до $19,6 \pm 2,8$ суток. Частота послеоперационных осложнений снизилась с 21,7% до 7,8%, в том числе острой задержки мочи — с 13,3% до 4,7%, вторичного кровотечения — с 8,3% до 1,6%.

Заключение. Ультразвуковой скальпель является эффективным и безопасным инструментом современной хирургии хронического геморроя, обеспечивающим снижение послеоперационной боли, ускорение заживления ран и уменьшение частоты осложнений за счёт минимального термического повреждения тканей. Метод целесообразно широко внедрять в колопроктологическую практику.